

ща X-XI ст.: Литовеж I площею 1,0 га й Литовеж II площею 3,0 га з посиланням на В. Антоновича, О. Цинкаловського та Р. Чайку. Одно з городищ було обстежено візуально автором. За описом воно відповідає планувальній структурі городища Литовеж I (за М. Кучерою) й займає зручне місце в закруті Західного Бугу для утворення й захисту порту.

Розглядаючи місцезнаходження описаних городищ, відзначимо, що вони знаходилися на стратегічно важливій оборонно-торгової лінії Західного Бугу й Послуччя і були опорними пунктами в оборонній системі як давньоруського так й литовського часів. Відмітимо, що в литовський період Литовеж був портом на судоходній річці Західний Буг. Мабуть, це можна проециувати й на Губків на Случі, яка теж на той час була судоходною. Підтвердити або спростувати таке припущення можуть тільки стаціонарні розкопки на вищеписаних пам'ятках.

Galuska L. (Brno)

HRADISKA V CENTRÁLNÍ OBLASTI VELKÉ MORAVY

V 9. století existoval na území dnešní České republiky, Slovenska, jižních oblastí Polska, severních oblastí Rakouska a Maďarska státní útvar, pro který se vžilo pojmenování Velká Morava. Byl to první státní ve střední Evropě, jehož tvůrci byli Slované – Moravané. Centrum tohoto státu se nacházelo na území Moravy, pojmenované podle stejnojmenné řeky, na jejíž březích se také rozkládala dvě nejvýznamnější hradiska, střediska moci, a sice Mikulčice a Staré Město-Uherské Hradiště. Kromě těchto dvou center, která jsou nově označována termínem „mocenská sídlení aglomerace“, se v centrální oblasti velkomoravského státu nacházelo ještě dalších 7 hradisek. I ona se rozkládají poblíž vodních toků, často na ostrožnách nebo na vyvýšených dunách, jen hradiska sv. Klimenta u Osvětiman a hradisko Radslavice – Zelená Hora zabírají vrchol, případně svah dominantních kopců. Funkce těchto hradisek byla zřejmě různá. Některá, jako Brno-Staré Zámky u Líšně nebo Znojmo-hradisko sv. Hypolita, považujeme za oblastní centra, u jiných

předpokládáme zvýrazněnou vojenskou funkci (hradisko sv. Klimenta u Osvětiman). Další skupinku představují rozlehlá jednodílná hradiska, v jejichž centru stál dvorec, jakým bylo např. Pohansko u Břeclavi. Toto členění je však spíše hypotetické, protože na některých hůře dostupných hradiskách dosud nebyl proveden takový archeologický výzkum, který by zmíněná funkční zařazení skutečně doložil.

S nedostatečným výzkumem a nebo chronologicky neprůkaznými nálezy souvisí i další problém, a sice datování hradisek. Lze říct, že jakmile se na lokalitě objeví lité bronzy avarského charakteru nebo ostruhy s rameny ukončenými háčky, je to pro autory signál, aby bylo naleziště datováno do doby předvelkomoravské, tedy do 8. století. To je příklad údajně opevněného sídliště v Olomouci-Povelu, kde na podkladě jedné zlaté omegovité spony jsou počátky tohoto „hradiska“ kladeny dokonce již do poslední čtvrtiny 7. století. Tak časné datování je ovšem málo pravděpodobné. Spíše převládá názor, že počátky moravských hradisek spadají do 8. století. I zde ovšem existuje několik problémů: některé nálezy litých bronzů avarského charakteru a háčkovitých ostruh sice pocházejí z výšinných hradisek, avšak pravěkých, přičemž slovanské fortifikace lze na nich spojit až s dobou Velké Moravy, tedy s 9. stoletím. A nebo je tomu naopak: zmíněné předvelkomoravské bronzy pocházejí ze sídlišť, na nichž případná forma opevnění je jen málo průkazná – má podobu dřevěné stěny z vyplétaného proutí, jednořadé či vícenásobné palisády umístěné na okraji vodního toku, což ovšem může být i pouhé zpevnění břehu před erozí, a podobně. Existuje tedy spíše přesvědčení, než reálné důkazy o existenci fortifikací moravských hradišť z 8. století. Pokud tedy existovala, muselo jít o opevnění velmi lehké dřevěné konstrukce. Zdá se, že se situace změnila někdy na přelomu 8. a 9. století, v době zániku avarského kaganátu, objevení se nového nebezpečí ze strany Franské říše, a zejména v době, kdy se výrazně mění moravská společnost a vytvářejí se předpoklady vzniku státu. V té době už nelze pochybovat o existenci hradišť opevněných konstrukčně složitějšími dřevo- hliněnými hradbami, jaké se vyskytly např. ve Starém Městě, a snad i s čelní kamennou zdí nebo plentou, jak tomu bylo v Mikulčicích. Postupně převládl na Moravě právě tento typ hradebních těles, pro který Rudolf Procházka zavádí termín „hradba skořepinové konstrukce s kamennou zdí“. Nelze přehlédnout, že v průběhu 2. poloviny 9. a na začátku 10. století byla tímto typem hradby chráněna všechna velkomoravská hradiska na Moravě.

A nebo alespoň tvořila část fortifikace, jako v případě staroměstsko-uherskohradištské mocenské aglomerace, kde kromě mohutné hradby skořepinové konstrukce s čelní kamennou zdí, tvořilo vnější hradební pás ještě dalších 5 druhů opevnění. Podle nových zjištění se zdá, že hradby s čelní kamennou zdí začaly být budovány především v době zvýšeného nebezpečí, které v 80. a 90. letech 9. století hrozilo Velké Moravě nejprve ze strany Východofranské říše a pak ze strany starých Maďarů. Spálené vrstvy na některých hradiscích jižní Moravy naznačují, že toto nebezpečí bylo reálné, a že některá hradiska byla na přelomu 9. a 10. století terčem útoků nomádů (Strachotín, Pohansko u Břeclavi, Mikulčic). Jiná centra, jako Staré Město-Uherské Hradiště, zřejmě dobývána nebyla, z čehož usuzujeme, že v době zániku Velké Moravy nebyla bráněna, protože již nebyl nikdo, kdo by je bránit mohl. Brány těchto hradišť zůstaly před starými Maďary zřejmě otevřeny....

Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМІСНИЧОГО ОСЕРЕДКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2008 р. було продовжено роботи по вивченню ремісничого осередку давньоруського Вишгорода (сучасна в. Межигірського Спаса), загалом же дослідження цієї ділянки пам'ятки ведуться з 2005 р. Всього було відкрито 150 м², де виявлено потужний шар часів Київської Русі з об'єктами житлового та побутово-господарського призначення. Вище знаходились матеріали козацької доби, перекриті суцільним шаром поховань нового часу (на плані Вишгорода кінця XVIII ст. дана ділянка зайнята «старим кладовищем»).

На вказаній території внаслідок роботи важкої землерийної техніки на площі біля 3000 м² було знищено значну кількість людських поховань козацької доби (?) та нового часу: на поверхні відзначено наявність багатьох цілих та фрагментованих кісток кінцівок, реберних кісток, цілі та фрагментовані людські черепи; шматки дерев'яних домовин та залізних цвяхів від них.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

